

POLIAMID ASOSIDAGI KOMPOZITSION MATERIALLARNING XOSSALARI VA ISHLAB CHIQRISH USULLARI

Qurbonov Mahmudjon Xusanboy o‘g‘li¹, Umarov Abdusalam Vaxitovich², Quchqarov Xashimjon Ortiqovich¹, No‘monova Muxlisa Nizomjon qizi^{1a}

¹Namangan davlat universiteti ²Toshkent amaliy fanlar universiteti

^{1a}Namangan davlat universiteti talabasi

email: maxdil9093@gmail.com email: abdualom@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20155168>

Annotatsiya: Poliamid asosidagi kompozitsion materiallar transport, mashinasozlik, elektrotexnika va additiv ishlab chiqarish uchun istiqbolli muhandislik polimerlari qatoriga kiradi. Ularning amaliy ahamiyati past zichlik, yuqori solishtirma mustahkamlik, yeyilishga chidamlilik, kimyoviy barqarorlik va texnologik qayta ishlashga yaroqlilikning uyg‘unligi bilan belgilanadi. Biroq bunday materiallarning yakuniy xossalari tarkib - tuzilma - texnologiya bog‘liqligi bilan aniqlanadi. Ushbu sharh maqolaning maqsadi poliamidlarning molekulyar tuzilishi, armirlovchi va funksional to‘ldirgichlarning roli hamda poliamid kompozitlarini olishning asosiy usullari haqidagi zamonaviy ilmiy bilimlarni tizimlashtirishdan iborat. Maqola 50 dan ortiq ilmiy manbalarni qiyosiy tahlil qilish asosida tayyorlandi va unda PA6, PA66, PA11 hamda PA12 tizimlari uchun shisha tolalar, uglerod tolalar, qatlamli silikatlar, uglerodli nanoqo‘shimchalar, mineral zarrachalar va metall oksidlari bilan modifikatsiyalangan kompozitlar alohida ko‘rib chiqildi. Tahlil shuni ko‘rsatadiki, cho‘zilishdagi mustahkamlik, qattiqlik, termik barqarorlik va tribologik ko‘rsatkichlarning oshishi faqat to‘ldirgich miqdoriga bog‘liq emas. Hal qiluvchi omillar sifatida dispersiya sifati, interfeys adgeziyasi, kristallanish xususiyati, namlik nazorati va qayta ishlash parametrlari barqarorligi namoyon bo‘ladi. Eritmada aralashtirish, eritmada foydalanish, in situ polimerlash, ekstruziya, inyeksion qoliplash va additiv ishlab chiqarish usullari tanqidiy qiyoslandi. Har bir yo‘nalish uchun aglomeratsiya, gidrolitik sezgirlik, bosma detallar anizotropiyasi va yuqori to‘ldirish natijasida qovushoqlik ortishi kabi cheklovlar ko‘rsatildi. Xulosa qilib aytganda, yuqori samarali poliamid kompozitlar yaratishda eng maqbul yondashuv interfeysni maqsadli boshqarish, optimal to‘ldirgich konsentratsiyasini tanlash va xizmat sharoitiga mos texnologiyani qo‘llashdan iborat.

Kalit so‘zlar: poliamid kompozitlar; PA6; PA66; PA12; ishlab chiqarish usullari; eritmada kompaundlash; additiv ishlab chiqarish; tarkib-tuzilma-xossa bog‘liqligi

1. Kirish

Poliamid (PA) muhandislik termoplastlari orasida eng ko‘p qo‘llaniladigan materiallardan biri bo‘lib, uning sanoatdagi ahamiyati mustahkamlik, qovushoqlik, yeyilishga chidamlilik va nisbatan past zichlikning qulay uyg‘unligi bilan belgilanadi. PA6 va PA66 kabi yarim kristall poliamidlar tishli g‘ildiraklar, podshipnik elementlari, korpus detallar, elektr qismlar va transport tizimlari uchun keng ishlatiladi, PA11 hamda PA12 esa namlikni kamroq yutishi va o‘lcham barqarorligi yuqoriligi bilan ajralib turadi [2,4,5].

Poliamid asosidagi kompozitlar rivojlanishida ikki asosiy tendensiya kuzatiladi. Birinchisi, tolalar, qatlamli to‘ldirgichlar, nanozarrachalar va funksional qo‘shimchalar yordamida qattiqlik, issiqlikka bardoshlilik va tribologik xossalarni oshirishdir. Ikkinchisi esa yuqori dispersiya sifati va mustahkam interfeysni saqlagan holda, sanoat miqyosida samarali qo‘llanadigan texnologiyalarni tanlashdan iborat [1,3,5].

Amaliy nuqtai nazardan muhim masala faqat to‘ldirgichning mavjudligi emas, balki uning matritsada qanday taqsimlangani, poliamid bilan qanday o‘zaro ta’sirlashgani va qayta ishlash sharoitlari kristallanish, g‘ovaklik, qoldiq kuchlanish va namlikka sezgirlikka qanday ta’sir ko‘rsatishidir. Shu sababli bir xil matritsa-to‘ldirgich tizimi turli texnologik usullarda mutlaqo boshqa natija berishi mumkin [3,5,6].

Ushbu sharh maqolada poliamid asosidagi kompozitsion materiallarning xossalari va ularni olish usullari bo‘yicha zamonaviy ilmiy qarashlar, ayniqsa tarkib - tuzilma - xossa - texnologiya bog‘liqligi nuqtai nazaridan umumlashtiriladi.

2. Tadqiqot metodologiyasi

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

Tanlovda PA6, PA66, PA11 va PA12 matritsalariga oid hamda shisha tolali, uglerod tolali, mineral, nanouglerodli va metall oksidli tizimlarni yorituvchi rasmiy ilmiy maqolalar va sharh ishlarga ustuvorlik berildi [1-7, 17,18].

Ko‘rib chiqilgan adabiyotlar besh analitik blok bo‘yicha guruhlandi: (I) poliamidlarning molekulyar tuzilishi va namlikka bog‘liq xatti-harakati; (II) armirlovchi va funksional to‘ldirgichlar; (III) termik, mexanik va tribologik xossalari; (IV) ishlab chiqarish usullari; (V) dolzarb muammolar va istiqbolli yo‘nalishlar. Tahlilda alohida natijalarni sanab o‘tish emas, balki takrorlanib uchraydigan sabab-oqibat munosabatlarini aniqlashga asosiy e‘tibor qaratildi.

3. Poliamid kompozitlarining tuzilishi, xossalari va to‘ldirgichlari

Poliamid kompozitlarining xatti-harakati matritsaning yarim kristall tabiatiga tayanadi. Poliamid makromolekulalarida mavjud amid guruhleri molekulararo vodorod bog‘larini hosil qiladi va bu hodisa kristallik darajasi, qattqlik, suyuqlanish xatti-harakati hamda namlikka sezgirlikni belgilaydi. Ayniqsa amorf faza yutilgan suvga sezgir bo‘lgani sababli, bir xil material tashqi muhit sharoitiga qarab qattiq yoki nisbatan plastik holatni namoyon qilishi mumkin [8,9].

Matritsa tanlash nuqtai nazaridan PA6 va PA66 odatda yuqori qattqlik va issiqlik barqarorligini beradi, PA11 va PA12 esa suv yutilishining pastligi, kimyoviy chidamlilik va o‘lcham barqarorligi bilan ajralib turadi. Shu sababli PA6 va PA66 ko‘proq konstruksion va tribologik detallar uchun, PA12 esa ayniqsa kukunli additiv texnologiyalar va geometrik barqarorlik talab etiladigan yengil detallar uchun qulay hisoblanadi [4-6].

To‘ldirgichlarni kiritish xossalarni maqsadli boshqarish imkonini beradi. Shisha tolalar cho‘zilishdagi mustahkamlik va elastiklik modulini oshirishda eng samarali armirlovchilardan biri bo‘lib qolmoqda [4,12]. Uglerod tolalari solishtirma qattqlik va o‘lcham barqarorligini yaxshilaydi, grafen plastinkachalari hamda uglerod nanotubkalari esa aglomeratsiya oldi olinganda qattqlik, yeyilishga chidamlilik va ayrim hollarda elektr funktsionalligini oshirishi mumkin [10,11]. Qatlamli silikatlar, mineral to‘ldirgichlar va metall oksidlar termik barqarorlik, nukleatsiya, to‘siq xossalari va tribologik ko‘rsatkichlarni yaxshilashda qo‘llaniladi [2,3].

Shunga qaramay, to‘ldirgich kiritilishi har doim ham ijobiy natija bermaydi. Xossalarning yaxshilanishi faqat dispersiya yetarlicha bir xil bo‘lganda va interfeys yukni samarali uzata olganda yuz beradi. To‘ldirgichning ortiqcha miqdori eritma qovushoqligini oshiradi, to‘liq namlanishga to‘sqinlik qiladi, aglomeratlarning paydo bo‘lishiga hamda kuchlanish konsentratsiyasi markazlarining shakllanishiga olib keladi. Natijada qattqlik oshgan bo‘lsa ham, uzilishdagi cho‘zilish, zarbiy qovushoqlik va uzoq muddatli chidamlilik pasayishi mumkin [3,5,11].

Tribologik xossalari ayniqsa to‘ldirgich turi, orientatsiyasi, interfeys mustahkamligi va sirt morfologiyasining o‘zaro ta‘siriga sezgir. Uglerod asosidagi qo‘shimchalar va gibril armirlash tizimlari yeyilishni kamaytirishi va ishqalanish holatini barqarorlashtirishi mumkin, biroq yakuniy natija qayta ishlash tarixi hamda kontakt zonasida transfer qatlamining shakllanishiga kuchli darajada bog‘liq [11]. Demak, asosiy ilmiy tamoyil to‘ldirgichni maksimal emas, balki optimal miqdorda kiritishdir.

4. Poliamid kompozitlarni ishlab chiqarish usullari

Sanoat miqyosida qo‘llanadigan usullar ichida ichki aralastirgichlar yoki ikki vintli ekstruderlar asosidagi eritmada kompaundlash eng ko‘p tarqalgan yo‘ldir. Uning ustunligi texnologik soddalik, yuqori unumdorlik va granulyatsiya hamda keyingi qoliplash jarayonlari bilan uzviy bog‘lanishidir. Harorat, ushlanish vaqti, vint konfiguratsiyasi va quritish rejimi to‘g‘ri boshqarilganda, bu usul iqtisodiy samaradorlik bilan birga yetarli dispersiya sifatini ham ta‘minlaydi [1,3,7].

Ekstruziyadan keyin ko‘pincha inyeksion qoliplash qo‘llaniladi. Ushbu usul murakkab shaklli muhandislik detallarini yuqori unumdorlik bilan olish imkonini beradi. Biroq qoliplash jarayonida yo‘nalish gradientlari, qisqarish va qoldiq kuchlanishlar yuzaga keladi. Aynan shu omillar, ayniqsa kuchli to‘ldirilgan tizimlarda, anizotropiya, qiyshayish va lokal mexanik javobga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi [4,13].

Eritmada aralastirish va in situ polimerlash usullari nanoo‘lchamdagi dispersiya yoki maxsus interfeys arxitekturasini hosil qilish zarur bo‘lganda muhim ahamiyat kasb etadi. In situ polimerlash ba‘zi nanozarrachali tizimlarda to‘ldirgichning bir tekis taqsimlanishi va matritsa bilan kuchliroq o‘zaro ta‘sirini ta‘minlashi mumkin. Biroq erituvchilardan foydalanish bilan bog‘liq ekologik va texnologik murakkabliklar tufayli bu usullar eritma asosidagi texnologiyalarga nisbatan sanoatga joriy etishda qiyinroq hisoblanadi [1,2].

So‘nggi yillarda additiv ishlab chiqarish poliamid kompozitlar uchun eng tez rivojlanayotgan yo‘nalishlardan biriga aylandi. Fused filament fabrication, selective laser sintering va multi jet fusion

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

kabi texnologiyalar detal geometriyasini erkin boshqarish va ichki arxitekturasi optimallashtirilgan yengil konstruksiyalar tayyorlash imkonini beradi [5,6]. Shunga qaramay, bosma poliamid detallar hali ham qiyshayish, qatlamlararo birikishning sustligi, g‘ovaklik va mexanik anizotropiya kabi muammolarga duch kelmoqda [6,14,17,18]. Bu sohada PA12 amaliy jihatdan kengroq qo‘llanilsa, PA6 tizimlari kristallanish xususiyati va namlik yutilishi sabab texnologik jihatdan sezgirroq hisoblanadi [5,6].

Asosiy ishlab chiqarish usullarining umumlashtirilgan qiyosiy tavsifi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Asosiy ishlab chiqarish usullarining qiyosiy tavsifi

Ishlab chiqarish usuli	Asosiy afzalliklari	Asosiy cheklovlari	Xossalarga odatiy ta'siri
Eritmada kompaundlash / ekstruziya	Masshtablanadi, nisbatan arzon, granulyatsiya va qoliplash bilan mos	Aralashtirish sust bo‘lsa aglomeratsiya; uzoq ushlanishda termik degradatsiya	Dispersiya va quritish nazorat qilinsa xossalarga muvozanatli yaxshilanadi
Inyeksion qoliplash	Yuqori unumdorlik; murakkab shakllar; takrorlanuvchanlik	Yo‘nalish gradienti; qisqarish; qoldiq kuchlanish	Lokal qattqlik oshadi, ammo anizotropiya va qiyshayish yuz berishi mumkin
Eritmada aralashtirish / in situ polimerlash	Nozik dispersiya; ayrim tizimlarda kuchli interfeys	Murakkabroq texnologiya; erituvchi bilan ishlash; sanoatga joriy etish qiyinroq	Nanoo‘lchamdagi taqsimlanish va interfeys sifati sezilarli yaxshilanadi
Additiv ishlab chiqarish	Geometrik erkinlik; yengil panjarali tuzilmalar; individuallashtirish	G‘ovaklik; qatlamlararo yopishish sustligi; anizotropiya; qiyshayish	Murakkab geometriyalar uchun qulay, lekin xossa barqarorligi parametrga kuchli bog‘liq

5. Dolzarb muammolar va istiqbolli yo‘nalishlar

Muhim yutuqlarga qaramay, bir qator ilmiy va texnologik muammolar saqlanib qolmoqda. Birinchi muammo namlikka sezgirlikdir. Suv yutilishi qattqlik, mustahkamlik, ishqalanish rejimi va uzoq muddatli xizmat muddatini o‘zgartiradi hamda noqulay sharoitlarda gidrolitik parchalanishni tezlashtirishi mumkin [8,9]. Ikkinchi muammo qattqlik, zarbiy qovushoqlik va qayta ishlashga yaroqlilikni bir vaqtning o‘zida optimallashtirishdir. Bir xossani yaxshilovchi qo‘shimcha boshqa ko‘rsatkichni yomonlashtirishi mumkin.

Yana bir dolzarb masala barqaror va ekologik yo‘naltirilgan ishlab chiqarishdir. So‘nggi tadqiqotlarda qayta ishlanadigan, qayta tiklangan va bioasosli poliamid tizimlari, shuningdek tola bilan armirlangan kompozitlarni yopiq siklda qayta foydalanish bo‘yicha qiziqish ortib bormoqda [3,7,15,16]. Bu yo‘nalish transport va iste‘mol sanoatlari uchun ayniqsa muhim, chunki u materiallarning butun hayotiy sikl samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Eng istiqbolli kelajak yo‘nalishlari sifatida gibrid to‘ldirgich tizimlari, to‘ldirgich sirtini modifikatsiya qilish, ekstruziya va qoliplash parametrlarini raqamli boshqarish, jarayon-tuzilma modellashirish hamda qiyshayishi kam bo‘lgan va qatlamlararo birikishi barqaror additiv xomashyo tizimlarini ishlab chiqish ko‘rib chiqiladi. Materiallar fizikasi nuqtai nazaridan markaziy vazifa interfeys va kristallanishni o‘zaro bog‘langan holda boshqarishdir.

6. Xulosa

Poliamid asosidagi kompozitsion materiallar muhandislik polimerlari orasida strategik ahamiyatga ega, chunki ular konstruksion samaradorlik, qayta ishlash qulayligi va keng qo‘llanish imkoniyatini birlashtiradi.

Sharh tahlili PA kompozitlarning yakuniy xossalari matritsaning molekulyar tuzilishi, to‘ldirgich turi va miqdori, dispersiya sifati, interfeys mustahkamligi, namlik holati hamda texnologik tarixning o‘zaro bog‘liq tizimi bilan belgilanishini tasdiqlaydi.

Eritmada kompaundlash, ekstruziya va inyeksion qoliplash sanoat uchun eng barqaror yo‘l bo‘lib qolmoqda, erituvchili usullar va in situ polimerlash esa maxsus nanoo‘lchamdagi tizimlar uchun ko‘proq mos keladi. Additiv ishlab chiqarish yangi konstruktiv imkoniyatlar ochadi, biroq mexanik

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart anizotropiya va jarayon sezgirligi hali ham an'anaviy texnologiyalarni to‘liq almashtirishga to‘sqinlik qiladi.

Kelgusidagi rivojlanishning eng samarali yo‘li to‘ldirgich miqdorini nazoratsiz oshirish emas, balki interfeysni boshqarish, kristallanishni tartibga solish va xizmat sharoitiga mos texnologik parametrlarni ilmiy asosda optimallashtirishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gobena ST, Worku AG, Bekele AE. A review of synthesis methods, and characterization techniques of polymer nanocomposites for diverse applications. *Discover Materials*. 2024. doi:10.1007/s43939-024-00119-0.
2. Francisco DL, Paiva LB, Aldeia W. Advances in polyamide nanocomposites: A review. *Polymer Composites*. 2019;40(3):851-870. doi:10.1002/pc.24837.
3. Ogunsona EO, Codou A, Misra M, Mohanty AK. A critical review on the fabrication processes and performance of polyamide biocomposites from a biofiller perspective. *Materials Today Sustainability*. 2019;5:100014. doi:10.1016/j.mtsust.2019.100014.
4. Kondo MY, Montagna LS, Morgado GFM, Castilho ALG, Batista LAPS, Botelho EC, et al. Recent advances in the use of polyamide-based materials for the automotive industry. *Polimeros*. 2022;32(2):e2022023. doi:10.1590/0104-1428.20220042.
5. Kohutiar M, Kakošová L, Krbata M, Janík R, Fekiač JJ, Breznická A, et al. Comprehensive review: Technological approaches, properties, and applications of pure and reinforced polyamide 6 (PA6) and polyamide 12 (PA12) composite materials. *Polymers*. 2025;17(4):442. doi:10.3390/polym17040442.
6. Zhang X, Fan W, Liu T. Fused deposition modeling 3D printing of polyamide-based composites and its applications. *Composites Communications*. 2020;21:100413. doi:10.1016/j.coco.2020.100413.
7. Sessini V, Haseeb B, Boldizar A, Lo Re G. Sustainable pathway towards large scale melt processing of the new generation of renewable cellulose-polyamide composites. *RSC Advances*. 2021;11:637-656. doi:10.1039/D0RA07141B.
8. Venoor V, Park JH, Kazmer DO, Sobkowicz MJ. Understanding the effect of water in polyamides: a review. *Polymer Reviews*. 2021;61(3):598-645. doi:10.1080/15583724.2020.1855196.
9. Deshoules Q, Le Gall M, Dreanno C, Arhant M, Priour D, Le Gac PY. Modelling pure polyamide 6 hydrolysis: influence of water content in the amorphous phase. *Polymer Degradation and Stability*. 2021;183:109435. doi:10.1016/j.polymdegradstab.2020.109435.
10. Nguyen-Tran HD, Hoang VT, Do VT, Chun DM, Yum YJ. Effect of multiwalled carbon nanotubes on the mechanical properties of carbon fiber-reinforced polyamide-6/polypropylene composites for lightweight automotive parts. *Materials*. 2018;11(3):429. doi:10.3390/ma11030429.
11. Karatas E, Gul O, Karsli NG, Yilmaz T. Synergetic effect of graphene nanoplatelet, carbon fiber and coupling agent addition on the tribological, mechanical and thermal properties of polyamide 6,6 composites. *Composites Part B: Engineering*. 2019;163:730-739. doi:10.1016/j.compositesb.2019.01.014.
12. Ramezani-Dana H, Gomina M, Breard J, Orange G. Experimental investigation of the mechanical behavior of glass fiber/high fluidity polyamide-based composites for automotive market. *Journal of Reinforced Plastics and Composites*. 2021;40(21-22):827-844. doi:10.1177/07316844211014006.
13. Boopathy G, Prakash JU, Gurusami K, Kumar JVSP. Investigation on process parameters for injection moulding of nylon 6/SiC and nylon 6/B4C composites. *Materials Today: Proceedings*. 2022;52(Pt 3):1676-1681. doi:10.1016/j.matpr.2021.11.316.
14. Muminovich AJ, Pervan N, Delic M, Muratovic E, Mesic E, Braut S. Failure analysis of nylon gears made by additive manufacturing. *Engineering Failure Analysis*. 2022;137:106272. doi:10.1016/j.engfailanal.2022.106272.
15. Tapper RJ, Longana ML, Hamerton I, Potter KD. A closed-loop recycling process for discontinuous carbon fibre polyamide 6 composites. *Composites Part B: Engineering*. 2019;179:107418. doi:10.1016/j.compositesb.2019.107418.
16. Mondragon G, Kortaberria G, Mendiburu E, Gonzalez N, Arbelaiz A, Peña-Rodriguez C. Thermomechanical recycling of polyamide 6 from fishing nets waste. *Journal of Applied Polymer Science*. 2020;137(10):48442. doi:10.1002/app.48442.

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

17. Umarov AV, Kurbanov M, Xusniddinov FSh, Abdullaeva BS, Mansurova MY. Study and analysis of the IR spectra of a composition based on polyamide filled with iron nanoparticles. E3S Web of Conferences 401, 05085 (2023).

18. Umarov AV, Kurbonov M, Kuchkarov K, Kasimova G. Electrical and mechanical properties of a polyamide-6-based composition filled with iron nanoparticles. AIP Conf. Proc. 2022;2432:020012. doi:10.1063/5.0089975.